

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR MOTIVATING FOREIGN INVESTMENTS

Rakhmanov Bakhodir Bakhtiyarovich

Applicant for Tashkent police officer

the University of Economics

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383607>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Investments, motivation, Economic factors, Social factors, Psychological factors, Rationality of behavior.

ABSTRACT

This article contains proposals and conclusions on the entry of foreign investments into the economy of Uzbekistan and the improvement of organizational and economic mechanisms for their promotion. The organizational and economic mechanisms for stimulating foreign investment are also covered.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рахманов Баходир Бахтиярович

Соискатель Ташкентского государственного
экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383607>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Инвестиции, мотивация, Экономические факторы, Социальные факторы, Психологические факторы, Рациональность поведения.

ABSTRACT

В данной статье содержатся предложения и выводы по вхождению иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и совершенствованию организационно-экономических механизмов их продвижения. Также освещены организационно-экономические механизмы стимулирования иностранных инвестиций.

В современном мире инвестиции стали неотъемлемой частью международных экономических отношений. Глобализация и свободное перемещение капитала увеличили возможности для инвесторов вкладывать свои средства не только в своей

стране, но и за рубежом. Это создает новые возможности и вызывает интерес со стороны компаний, институциональных инвесторов и даже государств.

Инвестиции являются ключевым элементом экономики и финансовой системы любого государства. Они играют важную роль в стимулировании экономического роста, развития предприятий, создания новых рабочих мест и улучшения качества жизни. Важно понимать, что инвестиции связаны не только с экономическими выгодами, но также имеют социальное значение. Инвестиции могут способствовать развитию образования, науки, здравоохранения, экологии и инфраструктуры, улучшению жизненных условий людей и содействию социальной справедливости.

К мотивам деятельности предпринимателя Й. Шумпетер относит потребности предпринимателя в свободе, власти, стремление к успеху (в том числе экономическому), радость творчества. При этом прибыль для предпринимателя не является самоцелью¹.

Мотивы предпринимателя в процессе инвестирования могут быть различными:

- получение прибыли: одной из наиболее распространенных мотиваций является ожидание высокой прибыли от инвестиций. Предприниматели могут видеть вложение средств в определенные проекты или компании как возможность увеличить свой капитал и получить высокий доход;
- расширение бизнеса: инвестиции могут быть использованы для расширения текущего бизнеса или запуска новых проектов или предприятий. Предприниматели стремятся использовать свои ресурсы и опыт для создания более крупных и успешных предприятий;
- диверсификация инвестиций: инвестирование может быть использовано для снижения рисков и диверсификации инвестиционного портфеля. Предприниматели могут вкладывать в различные активы и отрасли, чтобы снизить зависимость от конкретных рынков и минимизировать потенциальные убытки;
- развитие новых навыков и знаний: инвестирование может быть для предпринимателя способом освоить новые навыки и знания в конкретной отрасли или сфере бизнеса. Они могут видеть инвестиции как возможность расширить свои знания и опыт, что приведет к дальнейшему развитию и успеху в своем бизнесе;
- стимулирование технологического развития: инвестирование в стартапы и инновационные проекты может быть мотивировано желанием предпринимателя способствовать развитию новых идей и технологий. Это может быть связано с личными интересами и стремлением к долгосрочным изменениям и развитию рынка;
- социальная ответственность бизнеса: многие предприниматели при инвестировании учитывают не только финансовую выгоду, но и социальные и экологические аспекты. Они могут стремиться вложить свои средства в проекты, которые вносят положительный вклад в общество или окружающую среду.

¹ Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семеновки, Э.Г. Соловьева]. - М.: Эксмо, 2008, с. 254.

Все эти мотивы и цели могут варьироваться в зависимости от личных предпочтений и целей предпринимателя. Однако, в любом случае, успешные инвестиции требуют тщательного анализа, планирования и принятия информированных решений.

Мотивы и цели инвесторов можно классифицировать (рис. 1).

Рис. 1 Классификация мотивов и целей инвесторов²

Анохов И.В. отмечает, что «исследование мотивов инвестиционной деятельности связано с определенными трудностями. Практически ни один из мотивов не возникает обособлено, в отрыве от других. Рассматривая мотивы, можно обнаружить, что за каждым из них стоит какой-то другой, более фундаментальный мотив»³.

Эта точка зрения полностью совпадает с мнением А. Маршалла, который утверждает, что «применение научных методов в экономической науке возникает лишь тогда, когда силу побудительных мотивов человека становилось возможным приблизительно измерить той суммой денег, которую он готов отдать, чтобы получить взамен желаемое удовлетворение, или наоборот, той суммой, которая необходима для того, чтобы побудить его затратить определенное количество утомительного труда»⁴

² Разработано автором

³ Анохов И. В. Мотивация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: дис. ... канд. экон. наук: Иркутск, 2001, с. 74.

⁴ Маршалл А. Принципы экономической науки [в 3 т.: перевод с английского] / А. Маршалл; - Москва: Прогресс; Москва: Фирма «Универс», 1993, с. 101.

Обобщая мнения ученых, можно выделить следующие основные черты экономической мотивации инвесторов (рис. 2).

Рис. 2 Основные черты экономической мотивации инвесторов⁵

Ученые также рассматривают факторы социальной мотивации инвесторов. По мнению Кочкаевой Д.О., инвесторы часто заинтересованы в инвестициях, которые соответствуют их ценностям и моральному компасу. Они могут предпочитать инвестировать в компании, осуществляющие деятельность, которая имеет положительный социальный эффект или решает существующие проблемы общества⁶.

Инвесторы мотивированы вкладывать свои деньги в компании, которые следуют высоким этическим принципам, включая прозрачность, учет интересов заинтересованных сторон и соблюдение законодательства.

Михайлов А.Ю. отмечает, что инвесторы могут быть мотивированы инвестировать в компании солидной репутации и признанным имиджем. Это может быть связано с желанием ассоциироваться с успешными и прогрессивными организациями, которые вносят значительный вклад в общество⁷.

Инвесторы могут быть мотивированы желанием внести свой вклад в развитие конкретных секторов экономики или регионов. Они стремятся использовать свое финансовое влияние для достижения позитивных изменений в этих областях⁸

⁵ Разработано автором

⁶ Кочкаева Д.О. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности / Д.О. Кочкаева // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2019. - №3(30). – с. 1.

⁷ Михайлов, А.Ю. Особенности размещения активов институциональных инвесторов. Часть 1: монография / А.Ю. Михайлов, М.В. Данилина. – Москва: Русайнс, 2015, с. 80.

⁸ Розанова Ю.М. Формирование инвестиционного климата в экономике России // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. - 2012. - № 4. - с. 30.

References:

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.
2. Й.А. Шумпетер; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семеновко, Э.Г. Соловьева]. - М.: Эксмо, 2008, с. 254.
3. Анохов И. В. Мотивация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: дис. ... канд. экон. наук: Иркутск, 2001, с. 74.
4. Маршалл А. Принципы экономической науки [в 3 т.: перевод с английского] / А. Маршалл; - Москва: Прогресс; Москва: Фирма «Универс», 1993, с. 101.
5. Н.К.Йўлдошев “Стратегик менежмент”. Учебник- Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot –matbaa uyi”, 2022- 132 с.
6. LEX.UZ